

Achim Lerch¹

E-Auto vs. E-Fuels: Eine vergleichende ökonomische Analyse zweier Antriebskonzepte

Abstract

Auch wenn mit der Reform des deutschen Klimaschutzgesetzes für einzelne Sektoren keine zwingenden Reduktionsziele mehr vorliegen, ist unstrittig, dass auch im Verkehrssektor CO₂-Einsparungen erzielt werden müssen, um die Vermeidungsziele insgesamt zu erreichen. Für den Bereich des Individualverkehrs setzt die Bundesregierung dabei bislang fast ausschließlich auf rein batteriebetriebene Elektro-Autos (Battery Electric Vehicle, BEV). Neben weiteren Antriebsformen, wie etwa Brennstoffzellen, werden als eine mögliche Alternative insbesondere synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels (manchmal auch reFuels, vgl. KIT 2023) diskutiert. Dabei fokussiert die Diskussion bisher vorwiegend auf technologische Aspekte (wie Wirkungsgrad oder Energiedichte). Der vorliegende Beitrag vergleicht die beiden Antriebskonzepte primär aus einer ökonomischen Perspektive. Neben einer Abschätzung der jeweiligen Grenzvermeidungskosten wird dabei vor allem die Rolle des Emissionshandels beleuchtet.

1. E-Auto vs. E-Fuels: Grundlegende Überlegungen

Rein batteriebetriebene Fahrzeuge haben insbesondere zwei Vorteile: Einen hohen Wirkungsgrad (laut Bundesumweltministerium 64% gegenüber 20% bei einem Benziner, BMUV 2024) und kaum lokale Schadstoffemissionen.² Nachteile sind das hohe Gewicht durch die Batterien, die relativ geringe Reichweite bzw. der hohe Zeitbedarf für das „Nachtanken“ von Reichweite sowie bislang äußerst problematische Lieferketten bei den für die Batterien benötigten Rohstoffen (siehe zu letzterem ausführlich Kara 2024). Hinzu kommt, dass der Austausch der vorhandenen Fahrzeugflotte generell viel Zeit benötigt und zusätzlich aktuell nur sehr schleppend voran kommt. Trotz massiver Subventionierung (auch nach Wegfall der direkten Kaufprämie) bleiben die Neuzulassungen von BEV weit hinter den Erwartungen zurück und das Ziel der Bundesregierung, bis 2030 15 Millionen E-Autos auf die Straßen zu bringen, scheint kaum noch erreichbar. Selbst diese 15 Millionen würden überdies nur

¹ Achim Lerch ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management, Kassel.

² Auch lokal emittieren BEV allerdings Feinstaub durch Reifen- und Bremsabrieb.

weniger als ein Drittel des gesamten PKW-Bestandes ausmachen, und selbst nach einem vollständigen Verbot der Neuzulassung von Verbrennern (wie es die EU plant) hätten diese noch für viele Jahre einen großen Anteil am Fahrzeugbestand.

Dies wiederum führt unmittelbar zu einem großen Vorteil von synthetischen Kraftstoffen: Dass damit eben auch diese Abermillionen Bestandsfahrzeuge klimaneutral betrieben werden können, die selbst nach einem Verbrennerverbot noch für viele Jahre am Verkehr teilnehmen werden. Ein weiterer Vorteil besteht in der sehr viel höheren Energiedichte, was insbesondere zu größeren Reichweiten bzw. deutlich kürzeren Nachtank-Zeiten führt. Der Hauptnachteil von E-Fuels besteht im hohen Energiebedarf und erheblichen Umwandlungsverlusten bei ihrer Produktion. Dieser Effizienznachteil relativiert sich allerdings dadurch, dass E-Fuels aufgrund der besseren Transportierbarkeit auch an Standorten produziert werden können, die eine deutlich höhere Verfügbarkeit erneuerbarer Energien aufweisen als hierzulande. Ein weiterer Vorteil ist, dass für diese Kraftstoffe das bestehende Tankstellennetz weiter genutzt werden kann, während die vollständige, flächendeckende Umstellung auf Elektromobilität immense Investitionen, z.B. in die Ladeinfrastruktur erfordert. Durch Beimischung von E-Fuels zu konventionellen Kraftstoffen und im Zeitverlauf steigende Beimischungsquoten kann die CO₂-Einsparung durch E-Fuels außerdem sofort einsetzen und insgesamt deutlich schneller erfolgen als bei BEV (die durch den größeren CO₂-Rucksack aus der Produktion kurzfristig die Emissionen sogar erhöhen würden).

Vielfach wird in der Diskussion ein weiterer Nachteil von E-Fuels darin gesehen, dass deren Produktionskapazitäten auch künftig allenfalls für Anwendungen in solchen Bereichen ausreichen würden, die nicht ohne weiteres elektrifiziert werden können, wie etwa Luft- oder Schifffahrt. Dieses Argument scheint allerdings nicht länger haltbar, neuere Studien zeigen, dass die Kapazitäten vermutlich mehr als ausreichend sind. So schätzen Pfennig et al. (2023) nach einer Analyse von 600 repräsentativen Standorten weltweit die Produktionskapazitäten für E-Fuels auf ca. 87.000 TWh/Jahr – dies übersteigt den langfristig geschätzten weltweiten Bedarf an E-Fuels von 10.000-41.000 TWh/Jahr deutlich (vgl. Frontier-Economics 2024, S. 33).

2. BEV vs. E-Fuels: Vergleich der CO₂-Vermeidungskosten

Aus einer klimaökonomischen Perspektive sind für einen Vergleich der beiden Antriebskonzepte insbesondere die damit verbundenen Grenzvermeidungskosten (GVK) relevant: Was kostet es, eine Tonne CO₂ zu vermeiden. Da diese Kosten von einer Vielzahl von Annahmen v.a. auch bezüglich

zukünftiger technologischer Entwicklungen abhängen, können sie keinesfalls exakt bestimmt, sondern allenfalls grob abgeschätzt werden – dies wird im Folgenden versucht.

2.1. Grenzvermeidungskosten BEV

Zunächst gilt es abzuschätzen, wieviel CO₂ ein E-Auto gegenüber einem Verbrenner tatsächlich einspart - was wiederum von vielen Annahmen, z.B. zur Lebensdauer der Batterien oder zum Strommix abhängt. Nach einer aktuellen Studie des VDI vom Dezember 2023, die auch die CO₂-Emissionen bei der Produktion berücksichtigt, beträgt die Einsparung eines BEV über eine Strecke von 200.000 km 12,8 t gegenüber einem Benziner und knapp 9 t gegenüber einem Diesel (24,2 t BEV zu 37 t Benziner, 33 t Diesel, vgl. VDI 2023). Derzeit beträgt der Anteil der Antriebsarten in der Bestandsflotte etwa 63% Benziner zu 30% Diesel, woraus sich eine durchschnittliche Ersparnis von 11,6 t ergibt. Im Folgenden wird (zugunsten des E-Autos) aufgerundet mit 12 t gerechnet.

Da die Mehrkosten bei der Produktion von E-Autos gegenüber Verbrennermodellen von den Automobilherstellern nicht publiziert werden, können diese zur Abschätzung der GVK nicht herangezogen werden. Da aber bislang reine BEV auf dem Markt nicht konkurrenzfähig zu sein scheinen und selbst der schleppende Absatz auf absehbare Zeit nur durch staatliche Subventionen aufrecht erhalten werden kann, können eben diese Fördermittel als Indikator für die Vermeidungskosten verwendet werden. Auch nach Wegfall der Kaufprämie belaufen sich die Subventionen pro E-Auto derzeit auf insgesamt bis zu 16.000 € (Steuerbefreiung, Dienstwagenregelung etc., vgl. Weimann 2021)³. Das entspricht bei einer CO₂-Einsparung von 12 t also mehr als **1.300,- €** Vermeidungskosten pro t CO₂ bei als Dienstwagen genutzten BEV. Bei rein privat genutzten E-Autos beläuft sich der Steuervorteil auf immer noch gut 9.000,- €⁴, also **750,- €** pro vermiedener Tonne CO₂. Hinzu kämen noch die erheblichen Investitionskosten in die Ladeinfrastruktur, neben privaten Investoren plant z.B. die Bundesregierung alleine Ausgaben in Höhe von 6,3 Mrd. € bis 2030.

2.2. Grenzvermeidungskosten E-Fuels

Für die Abschätzung der Grenzvermeidungskosten synthetischer Kraftstoffe sind insbesondere die Produktionskosten relevant, genauer: Die Mehrkosten gegenüber konventionellen Kraftstoffen. Nach

³ Tatsächlich hat sich der Betrag jüngst noch erhöht, da die Steuervergünstigung für Dienstwagen erhöht wurde.

⁴ Ohne Kfz-Steuerbefreiung, die bei Weimann (2021) noch für eine Nutzungsdauer von zehn Jahren eingerechnet ist. Da diese Befreiung 2030 ausläuft, wird sie hier im Sinne einer vorsichtigen Schätzung nicht mehr berücksichtigt.

einer (durchaus E-Fuel-kritischen) Studie von Ueckerdt et al. (2021) betragen die Vermeidungskosten bei den E-Fuels derzeit (also in den Versuchsanlagen) ca. **800,- bis 1.200,- €** pro Tonne CO₂, bei entsprechender Steigerung der Produktionsmengen künftig (bis 2050) geschätzt ca. **20 bis 270,- €** pro Tonne.

Eine neuere Studie von Frontier-Economics, in der Studien von Concawe & Aramco (2024), Öko-Institut & Agora (2024) Fraunhofer (2021), und Agora & Frontier Economics (2018) ausgewertet wurden, beziffert die Herstellungskosten für E-Fuels pro Liter langfristig (bis 2050) auf 1,10-1,63 € für E-Benzin und auf 1,22-1,80 € für E-Diesel (Frontier-Economics 2024). Die Produktionskosten herkömmlicher Kraftstoffe belaufen sich laut ADAC auf 0,742 € pro Liter Benzin und 0,856 € pro Liter Diesel (ADAC 2024), daraus ergeben sich Mehrkosten für die E-Fuels von 0,36 bis 0,89 €/Liter für Benzin und 0,36 bis 0,94 €/Liter für Diesel. Die CO₂-Einsparung ergibt sich aus den CO₂-Gehalten fossiler Kraftstoffe, diese betragen 2,37 Kg pro Liter Benzin und 2,65 Kg pro Liter Diesel (Helmholtz 2024). Für Benzin entspricht eine t CO₂ ca. 422 Liter, für Diesel 377 Liter. Damit lassen sich die Vermeidungskosten bestimmen, sie betragen (jeweils pro t CO₂): **152,- bis 376,- €** bei E-Benzin und **136,- bis 354,- €** für E-Diesel.

2.3. Zwischenfazit: BEV nicht effizienter als E-Fuels

Die grobe Abschätzung der Grenzvermeidungskosten beider Antriebskonzepte ergibt ein recht eindeutiges Bild: BEV sind – entgegen weit verbreiteter Aussagen – keineswegs der effizientere Weg zur Emissionsreduktion im Verkehr. Es zeigt sich, dass die reine Fokussierung auf den technischen Wirkungsgrad aus ökonomischer Sicht zu kurz greift: Bei den Vermeidungskosten pro Tonne CO₂ schneiden die E-Fuels mit Werten zwischen **20,- und maximal 1.200,- €** besser ab als E-Autos mit GVK von **750,- bis 1.300,- €**. Es bleibt aber erneut festzuhalten, dass derartige Kostenschätzungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind und die tatsächlichen Grenzvermeidungskosten letztlich von der technologischen Entwicklung abhängen. Gerade deshalb ist es von zentraler Bedeutung, dass der Verkehrssektor schon jetzt einer CO₂-Bepreisung unterliegt und ab 2027 EU-weit vom Emissionshandel erfasst wird.

3. Fazit: Emissionshandel als entscheidendes Instrument

Im Dezember 2022 hat die EU eine Reform des Europäischen Emissionshandels beschlossen, im Zuge dieser Reform soll ab 2027 auch für die Bereiche Gebäude und Verkehr ein Emissionshandel etabliert werden. Die Emissionen sind damit für diese beiden Sektoren insgesamt gedeckelt und werden über die Menge der ausgegebenen Zertifikate (das „Cap“) gesteuert. Zusätzliche Markteingriffe (wie z.B. Subventionen oder das Verbot von Verbrennungsmotoren) bewirken aufgrund des Wasserbetteffektes dann einerseits keine zusätzlichen Emissions-Einsparungen: Emissionsrechte, die dadurch frei werden, werden an anderer Stelle für Emissionen verwendet, das Cap bleibt insgesamt unverändert. Andererseits führen diese Maßnahmen aber zu erheblichen Effizienzverlusten, weil dann der Staat und nicht mehr die Vermeidungskosten über die „richtigen“ Vermeidungsmaßnahmen entscheidet. In diesem Zusammenhang wäre es ökonomisch natürlich vorteilhaft, wenn Verkehrs- und Gebäudebereich in das bestehende Emissionshandelssystem integriert würden, statt dafür ein getrenntes System zu etablieren, wie es die EU plant (siehe dazu ausführlich Lerch & Rudolph 2023).

Da sich in einem „Cap-and-Trade-System“ die Marktakteure jederzeit an den jeweiligen tatsächlichen Grenzvermeidungskosten orientieren, wird sich so oder so unter der Maßgabe des Emissionshandels letztlich die effiziente Vermeidungstechnologie im Mobilitätssektor durchsetzen, da. Ob das rein batteriebetriebene Elektro-Autos, Verbrenner mit E-Fuels, Brennstoffzellen oder sonstiges sein wird, lässt sich kaum seriös prognostizieren. Am wahrscheinlichsten erscheint aus heutiger Sicht ein Technologie-Mix, differenziert nach unterschiedlichen Anwendungen. Eine Lösung, die sich alleine auf BEV konzentriert, erscheint schon für Deutschland als wenig aussichtsreich, im globalen Maßstab ist sie gänzlich undenkbar (vgl. Radermacher & Beyers 2024, S. 63 ff.). Eine einseitige Festlegung auf eine einzige Technologie ist daher in höchstem Maße kontraproduktiv - und entspricht einer „Anmaßung von Wissen“ im Sinne Friedrich August v. Hayeks.

Literatur

ADAC (2024): <https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/tipps-zum-tanken/7-fragen-zum-benzinpreis/> (Letzter Zugriff 23.12.2024).

Agora Verkehrswende, Agora Energiewende und Frontier Economics (2018): The Future Cost of Electricity-Based Synthetic Fuels.

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (2024): <https://www.bmuv.de/media/wirkungsgrad-elektroautos-liegen-weit-vorn> (Letzter Zugriff 23.12.2024).

Concawe & Aramco (2024): E-Fuels: A technoeconomic assessment of European domestic production and imports towards 2050 – Update.

Fraunhofer IEE (2021): Weltweite Potenziale für die Erzeugung von grünem Wasserstoff und klimaneutralen

synthetischen Kraft- und Brennstoffen „Global PtX Atlas“ <https://maps.iec.fraunhofer.de/ptx-atlas/>.

Frontier-Economics (2024): Szenarien für den Hochlauf von E-Fuels im Straßenverkehr.

[https://www.uniti.de/fileadmin/user_upload/FINAL - Szenarien f%C3%BCr den Markthochlauf von E-Fuels im Stra%C3%9Fenverkehr - Druck_18102024.pdf](https://www.uniti.de/fileadmin/user_upload/FINAL_-_Szenarien_f%C3%BCr_den_Markthochlauf_von_E-Fuels_im_Stra%C3%9Fenverkehr_-_Druck_18102024.pdf)

Helmholtz (2024): <https://www.helmholtz.de/newsroom/artikel/wie-viel-co2-steckt-in-einem-liter-benzin/> (Letzter Zugriff 23.12.2024).

Kara, S. (2024): Blutrotes Kobalt. Hamburg (HarperCollins).

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2023): Ergebnisbericht reFuels – Kraftstoffe neu denken. Karlsruhe.

Lerch, A. & Rudolph, S. (2023): European Union. European Climate Policy: One step forward, two steps back. *Carbon & Climate Law Review*, **17**, 100-102.

Öko-Institut & Agora (2024): PTX Business Opportunity Analyser, Version 2.0.

Pfennig et al. (2023): Global GIS-based potential analysis and cost assessment of Power-to-X fuels in 2050. *Applied Energy* **347**. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121289>.

Radermacher, F. J. & Beyers, B. (2024): All In! Energie und Wohlstand für eine wachsende Welt. Hamburg (Murrmann).

Ueckerdt, F., Bauer, C., Dirnaichner, A. *et al.* (2021): Potential and risks of hydrogen-based e-fuels in climate change mitigation. *Nature Climate Change* **11**, 384–393. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-01032-7>

VDI (2023): VDI-Analyse der CO₂-Emissionen von Pkw mit verschiedenen Antriebssystemen.

https://www.vdi.de/fileadmin/pages/vdi_de/redakteure/themen/Mobilitaet/Dateien/3718_Publikation_Factsheet_VDI-Analyse_der_CO2-Emissionen_Internet_1_.pdf

Weimann, J. (2021): CO₂-Preise und Kosten der CO₂-Vermeidung bei Anwendung ordnungsrechtlicher Maßnahmen im Vergleich zur Erweiterung des EUETS. Kurztgutachten im Auftrag der Freien Demokratischen Partei.